

Ludmila PECA

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Profesorii și tehnologia: provocările și posibilitățile oferite de învățarea online

CZU 37.091:004 |

Rezumat: Pandemia, o amenințare pentru umanitatea contemporană, a forțat sistarea la nivel global a mai multor activități, inclusiv a celor educaționale, ceea ce a dus la migrarea masivă spre învățarea online drept soluție și răspuns la criză din partea instituțiilor educaționale. Articolul discută metode și strategii de migrare, provocările și oportunitățile corespunzătoare, căci

învățarea online diferă, evident, de predarea de urgență la distanță, este mai durabilă, iar activitățile de instruire devin mai hibride. Provocările apărute la începutul pandemiei de Covid-19 au fost valorificate și transformate în oportunități.

Cuvinte-cheie: provocări, oportunități, platforme de eLearning, învățare online.

Abstract: Posing a global threat, the pandemic has forced the global closure of a number of activities, including education, leading to a massive migration to online learning. The article discusses offline to online migration methods and strategies and the relevant challenges and opportunities, since e-learning obviously differs from emergency distance teaching: it is more sustainable and the training activities are more hybrid. The challenges experienced since the beginning of the Covid-19 pandemic were eventually explored and turned into opportunities.

Keywords: challenges, opportunities, eLearning platforms, online learning.

Introducere. Pandemia Covid-19 a declanșat sistarea la nivel global a activităților educaționale, instituțiile educaționale fiind forțate să migreze spre platforme eLearning. Învățarea online presupune utilizarea TIC în vederea elaborării materialelor didactice și gestionării programelor de învățare [7, p. 233]. Învățarea online poate avea o formă sincronică sau asincronică și fiecare instituție de învățământ trebuie să înțeleagă beneficiile și limitările înainte de a opta pentru o formă sau alta. Vom prezenta o serie de metode de migrare spre învățarea online în baza experienței la disciplina *Rețele de calculatoare* într-o instituție de învățământ superior, cu referințe la literatura de specialitate.

În ultimii ani instituțiile de învățământ superior pun accentul, în planurile lor strategice de dezvoltare, pe evoluție digitală, un proces intensificat odată cu pandemia. Introducerea stării de urgență a jucat un rol de catalizator [11, p. 1448]. Având în vedere schimbările din viața socială, abilitatea de a aplica TIC în toate sferile vieții

a devenit deja una indispensabilă. Cu atât mai mult ne așteptăm ca universitățile să fie la înălțimea sarcinii de a pregăti profesioniști – în cazul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), de a pregăti ingineri calificați, capabili de a găsi soluții la confruntarea cu situații variate, inclusiv cele nonstandard [2, p. 48]. Pentru învățământul superior, adoptarea tehnologiilor digitale va cuprinde toate aspectele activității instituției. Acest proces stă la baza unei strategii durabile, în care sunt implicate toate părțile componente ale procesului educațional și toți actorii educaționali. Nu vorbim despre schimbări pe termen scurt, ci intuim procese pe un termen mai lung, de decenii [6]. În condițiile trecerii la instruirea online și hibridă, tehnologiile digitale se aplică pentru îmbunătățirea pedagogiei constructiviste, centrate pe student. În ceea ce privește transformarea digitală a universităților, există mai multe aspecte importante. Cercetătorul Koop evidențiază cinci factori care pot servi, în funcție de circumstanțe, drept catalizatori sau

impedimente în calea digitalizării: schimbarea, ritmul, tehnologia, competențele și finanțarea [9, p. 1448].

Învățarea online este una dintre numeroasele caracteristici ale transformării digitale. Prin urmare, nu este corect să numim *eLearning* simpla digitalizare a instituțiilor de învățământ superior. Învățarea online înseamnă valorificarea în scopuri educaționale a dispozitivelor tehnologice, a instrumentelor didactice și a Internetului [12]. Dezvoltarea progresivă a inovațiilor tehnologice și facilitarea accesului la Internet au sporit atât posibilitățile, cât și motivația pentru învățarea online. Totuși efectul instructiv al învățării online rămâne discutabil, de vreme ce lipsește contactul față în față dintre discipoli și profesori [16]. Cercetătorii au diferențiat experiențele de învățare online planificate și cele care au venit ca răspuns la criză. Acestea din urmă, numite *predare la distanță de urgență*, vin în opoziție cu învățarea online de calitate.

Educația online eficientă rezidă în predarea și învățarea în mediul online, stimularea elaborării unor lucrări de cercetare, principii, prototipuri, teorii și precepte etice, precum și evaluarea conceptelor de referință privind proiectarea, predarea și instruirea, învățarea online eficientă fiind rezultatul unei proiectări și planificări prudente a instruirii, cu aplicarea unui model bine organizat [3, 4, 7]. De altfel, unele universități au desfășurat programe de învățământ la distanță și până la introducerea stării de urgență, fapt care a facilitat trecerea întregului proces educațional în regim online. Însă, dacă pentru unele universități migrarea spre formatul online nu s-a soldat cu probleme, pentru altele a fost un proces urgent ca răspuns la criză [11].

MODELE DE TRECERE

În fața limitărilor de spațiu și timp și în căutarea flexibilității, universitățile au adoptat modele diferite de trecere la regimul online. *Trecerea asistată extern* presupune utilizarea platformelor Web 2.0 și a altor versiuni superioare de platforme, concepute de organizații externe – de exemplu, Microsoft 365, eLearning SpacE sau, în cazul UTM, platforma Moodle de bază. *Trecerea externă integrată* se referă la situația când universitățile integrează platforme web în platformele lor personale de predare-învățare-evaluare: integrarea H5P, Attendance, BigBlueButon, GSuite ș.a. Menționăm că atât trecerea la online asistată extern, cât și cea integrată intern permit emiterea instrucțiunilor, afișarea conținuturilor și evaluarea sub forme diferite.

Studenții contemporani sunt nativi digitali, născuți și crescuți în era digitală și versați în domeniul TIC [14]. Provocarea s-a referit mai curând la cadrele didactice, care posedau niveluri variate de dezvoltare a competențelor digitale. Abordând evaluarea studenților pe timp de pandemie și modul în care sunt legiferaute politicile imparțiale și echitabile de notare în baza recomandărilor, s-a observat că anxietatea legată de pandemie are efecte negative asupra performanței academice a studenților; aceasta este afectată de diferențele etnice, economice și de resurse.

COMPETENȚELE DIGITALE

Competențele digitale sunt abilitățile, cunoștințele și atitudinile necesare pentru utilizarea TIC și a dispozitivelor digitale pentru rezolvarea problemelor, managementul informației, colaborarea eficientă, eficientă și etică. Profesorii și instructorii sunt un model pentru generațiile următoare – prin urmare, datorită transformării digitale a activităților de instruire, este esențial ca aceștia să dețină un nivel avansat al competențelor digitale. În anul 2020-2021 pro-

Figura 1. Progresul competențelor digitale

fesorii au participat la mai multe traininguri și proiecte care au avut ca scop dezvoltarea abilităților în domeniul TIC, precum Shift Edu, EU4Digital și DigComp.

DigComp a devenit deja un instrument acceptat pe larg pentru măsurarea și certificarea competenței digitale, fiind utilizat ca bază pentru formarea profesională a cadrelor didactice în Europa și în întreaga lume. Profesorii au nevoie, pe lângă competențele digitale generale necesare pentru viață și muncă, de competențe digitale specifice activității didactice. Scopul cadrului DigCompEdu este de a descrie aceste competențe digitale specifice profesorilor. Cadrul DigCompEdu distinge șase domenii, în care competența digitală se manifestă într-un total de 22 de competențe. Cele șase zone DigCompEdu (Figurile 1 și 2) se concentrează pe diferite aspecte ale activității profesionale a profesorilor:

Domeniul 1: Angajare profesională. Folosirea tehnologiilor digitale pentru comunicare, colaborare și dezvoltare profesională.

Domeniul 2: Resurse digitale. Aprovizionarea, crearea și partajarea resurselor digitale.

Domeniul 3: Predare și învățare. Gestionarea și orchestrarea utilizării tehnologiilor digitale în predare și învățare.

Domeniul 4: Evaluare. Utilizarea tehnologiilor și strategiilor digitale pentru a îmbunătăți evaluarea.

Domeniul 5: Abilitarea cursanților. Utilizarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți incluziunea, personalizarea și implicarea activă a cursanților.

Domeniul 6: Facilitarea competenței digitale a cursanților. Le permite cursanților să utilizeze în mod creativ și responsabil digitalul, tehnologiile de informare și comunicare, să creeze conținuturi, să-și mențină starea de bine și să rezolve probleme. (Vezi Figurile 1 și 2)

TEHNOLOGIE

Învățarea online depinde de Internet și tehnologie, iar în cazul unei conexiuni slabe atât profesorii, cât și studenții au acces limitat la resursele didactice digitale. În condițiile dependenței învățării online de echipamentele tehnologice, asigurarea cu dispozitive digitale constituie o provocare uriașă pentru managementul universităților. În aceeași ordine de idei, cazurile în care studenții nu reușesc să susțină un test digital din cauza dispozitivelor învechite, cu soft incompatibil, nu sunt solitare. La acestea s-ar adăuga și problemele de accesibilitate pe care le întâmpină

Figura 2. Autoevaluarea competențelor digitale

studenții, cărora le este dificil să urmeze instrucțiunile propuse. Pe de altă parte, cercetătorii menționează și riscurile legate de animalele de companie, când câinele sau pisica persoanei aflate într-o sesiune online apare în obiectiv, sau despre posibila intruziune a membrilor de familie în timpul lecției online [11].

EVALUAREA

Cercetătorii Omotayo și Haliru definesc competența digitală ca o variabilă cu corelație pozitivă și efecte substanțiale asupra utilizării bibliotecii digitale de către studenți [15]. După instruire urmează procesul evaluării, în cadrul căreia profesorul măsoară nivelul de însușire a materiei predate. În cazul cursului universitar *Rețele de calculatoare* evaluarea se face prin teste, chestionare sau examen. În contextul învățării online, profesorii se limitează la supravegherea studenților prin intermediul aplicațiilor utilizate, ceea ce nu exclude fenomenele trișării sau plagiatului [1, p. 29]. Există mai multe formate de testare eLearning pentru studenți; printre acestea se numără itemi cu răspuns construit, completarea propoziției, itemi cu răspuns scurt, de tip pereche, adevărat-fals etc.

S-a sugerat că sistemul de notare necesită adaptări la învățarea online, de vreme ce toți studenții primesc același test, însă ar trebui luate în considerare și experiența fiecăruia, și posibilitățile tehnice. Mai mulți cercetători au contestat compatibilitatea învățării online cu specialitățile ingineresti, argumentând că activitățile de instruire trebuie să includă și experiența practică [10]. Laboratoarele la distanță sunt folosite ca laboratoare alternative în învățarea online, însă astfel de laboratoare virtuale oferite de învățarea online pot umple doar golul dintre teorie și practică [10, p. 705]. Învățarea online nu poate fi aplicată eficient la unele discipline și

această lacună nu a fost încă completată [11]. Autorul Boczkowska recomandă ca programele de eLearning să devină sisteme de educație continuă pentru promovarea educației valorice și îmbunătățirea programelor de învățare online [4].

Bineînțeles, învățarea online are și avantaje, dacă e să ne referim la flexibilitate, interactivitate sau adaptarea la ritmul propriu de învățare [12]. Universitățile au răspuns provocărilor pandemiei printr-o transformare digitală rapidă a activităților educaționale. Potrivit lui Manfuso, răspândirea globală a învățării online a permis crearea unei piețe noi a produselor didactice digitale [13].

În concluzie: Fără îndoială, tehnologiile educaționale digitale joacă un rol major în atenuarea efectelor pandemiei asupra activităților de învățare, servind drept platformă pentru proiectarea, implementarea și evaluarea predării-învățării. Educația online este deja adânc înrădăcinată în planificarea și proiectarea didactică. Însă metodele de migrare din *offline* în *online* ca răspuns la criză, care au fost adoptate de universități, se limitează, de regulă, la mijloacele de comunicare, fără a se ține cont de teoriile și modelele eficiente de educație online. Pentru a aborda competența digitală ca pe o problemă de urgență a predării la distanță, se sugerează ca instituțiile de învățământ să nu creeze platforme separate pentru deprinderea abilităților digitale, ci să aplice aspectul digital în procesul de predare și învățare a tuturor disciplinelor. Cercetătorii Omatayo și Haliru adaugă că cursanții/studenții trebuie să fie motivați pentru a obține competențe digitale, înțelegând că astfel vor rămâne relevanți pentru cerințele pieței de muncă [15]. Există și alte arii mai puțin explorate ale învățării online, cum ar fi dezvoltarea unor abordări pentru a determina și descuraja trișarea și plagiatul, în special în cadrul evaluărilor. Intruziunea oamenilor sau a animalelor poate fi, de asemenea, redusă la minim sau eliminată total prin limitarea activităților de învățare online la un studio/bibliotecă de învățare separată. Deși universitățile au fost forțate să treacă la instruirea pe platforme online, provocările întâmpinate s-au transformat în oportunități și astăzi devine evident faptul că învățarea online este un format durabil, iar educația se va construi în viitor după un model hibrid.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Arkorful V., Abaidoo N. The role of e-learning, advantages and disadvantages of its adoption in higher education. In: International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, Vol. 12 (1), 2015, pp. 29-42.
2. Bond M. et al. Digital transformation in German higher education: Student and teacher perceptions and usage of digital media. In: International Journal of Educational Technology in Higher Education, Vol. 15 (1), 2018, p. 48. Pe: <https://doi.org/10.1186/s41239-018-0130-1>
3. Bozkurt A., Sharma R.C. Emergency remote teaching in a time of global crisis due to Corona Virus pandemic. In: Asian Journal of Distance Education, Vol. 15 (1), 2020, pp. I-IV.
4. Boczkowska K. The importance of e-learning in professional improvement of emergency nurses, 2018.
5. Branch R. M., Dousay T.A. Survey of instructional development models. 5th ed. In: Association for Educational Communications and Technology, 2015. Pe: <https://aeet.org/docs/SurveyofInstructionalDesignModels.pdf?pdf=SurveyofInstructionalDesignModels>
6. Cameron E., Green M. Making sense of change management: A complete guide to the models, tools and techniques of organizational change. Kogan Page Publishers, 2019.
7. Fry K. E-learning markets and providers: Some issues and prospects. Education+Training, Vol. 43 (4/5), 2001, pp. 233-239. Pe: <https://doi.org/10.1108/EUM0000000005484>
8. Hodges C. et al. The difference between emergency remote teaching and online learning. In: Educause Review, 2020. Pe: <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>.
9. Iqbal S. et al. Towards moocs and their role in engineering education. 7th International conference on information technology in medicine and education (ITME), 2015, pp. 705-709. Pe: <https://doi.org/10.1109/ITME.2015.89>
10. Joshi O. et al. Benefits and challenges of online instruction in agriculture and natural resource education. In: Interactive Learning Environments, 2020, pp. 1-12. Pe: <http://doi.org/10.1080/10494820.2020.1725896>
11. Kopp M., Gröbinger O., Adams S. Five common assumptions that prevent digital transformation at higher education institutions. INTED-2019 Proceedings, 2019, pp. 1448-1457. Pe: <https://doi.org/10.21125/inted.2019>
12. Leszczyński P. et al. Multimedia and interactivity in distance learning of resuscitation guidelines: A randomised controlled trial. In: Interactive Learning Environments, Vol. 26 (2), 2018, pp. 151-162. Pe: <https://doi.org/10.1080/10494820.2017.1337035>
13. Manfuso L.G. How the remote learning pivot could shape Higher Ed IT. EdTech Magazine, 2020. Pe: <https://edtechmagazine.com/higher/article/2020/04/how-remote-learning-pivot-could-shape-higher-ed-it>
14. Means B. et al. Evaluation of evidence-based

- practices in online learning: A meta-analysis and review of online learning studies, 2009.
15. Omotayo F.O., Haliru A. Perception of task-technology fit of digital library among undergraduates in selected universities in Nigeria. In: *The Journal of Academic Librarianship*, Vol. 46 (1), 2020. Pe: <https://doi.org/10.1016/j.aca-lib.2019.102097>
 16. Prensky M. Digital natives, digital immigrants. In: *On the Horizon*, Vol. 9 (5), 2001. Pe: <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>
 17. Red Cross. What social distancing means, 2020. Pe: <https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2020/coronavirus-what-social-distancing-means.html>
 18. St John's DSG Pietermaritzburg. Când predarea online merge prost... blocare, 2020. Pe: <https://www.youtube.com/watch?v=3w1sejUgI50>
 19. Vlachopoulos D. COVID-19: Threat or opportunity for online education? *Higher Learning Research Communications*, Vol. 10 (1), 2020. Pe: <https://doi.org/10.18870/hlrc.v10i1.1179>
 20. <https://www.coursehero.com/file/p6rq32fp/ticipants-go-naked-unconsciously-by-either-visiting-the-comfort-station-or/>
 21. <https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm>
 22. <https://www.itma.vt.edu/courses/efund/lesson2/eLearningtheoriesmodels.pdf>
 23. <https://www.didactform.snsr.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje>
 24. <https://elearningindustry.com/choosing-right-elearning-methods-factors-elements>
 25. Стратегия дистанционного образования. Pe: <https://swsu.ru/sbornik-statey/strategy-of-distance-education.php>